

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 779 sahifa.
2025-yil, 31-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIY TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
Xolikova Oydin Olimjonovna	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
Z.Teshayev	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
Ismailov Allayor Rashidovich	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
Abduraxmonov Akmal Nurmatamat o'g'li	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнора Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEXANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbasxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK.....	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ РАМКУ МРІ	426
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	430
Норбаева Мухлиса Акрам кизи	

RAQAMLI TO'LOVLAR ASOSLARI VA XAVFSIZLIGI	440
<i>Yaqubov Azizbek G'anibekovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION USULLARI	444
<i>Xomidov Xojjakbar Adxamovich</i>	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	449
<i>Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna</i>	
O'ZBEKISTONDA STARTAP EKOTIZIMINING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISHI YO'LLARI.....	454
<i>Suleymanova Shoira Alavxanovna</i>	
MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING O'RNI	459
<i>Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi</i>	
MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	464
<i>Botirova Sarvinoz Bobir qizi</i>	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	469
<i>Qurboniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH USULLARINING MANBALARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	474
<i>Boboqulov Akmal Muborakbekovich</i>	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI.....	482
<i>Zufarov Akmal Gulamiddinovich</i>	
FISKAL BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	491
<i>Sulaymonov Farrux Shuxratovich</i>	
ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	496
<i>Хазраткулова Лола Нармуминовна</i>	
BANK MAJBURIYATLARI VA AKTIVLARINING VAQTINCHALIK NOMUTANOSIBLIK LARI RISKINI KAMAYTIRISH	502
<i>Ibrohimov D.M.</i>	
O'ZBEKISTON RAQAMLI PLATFORMALARI FAOLIYATIDA RAQOBAT SIYOSATINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	507
<i>Saparov Islom O'Imasovich</i>	
RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLARINING QISHLOQ XO'JALIGIGA TATBIQI.....	514
<i>Abdikarimova Zilola Baxramovna</i>	
TIJORAT BANKLARI KAPITALI TARKIBIDA DAROMAD MANBALARINING ULUSHI VA KAPITALLASHUV JARAYONIDAGI O'RNI	520
<i>Tursunov Mustafo Mirzayevich</i>	
AHOLINI IJTIMOY HIMOYA QILISH TIZIMIDA INSTITUSIONAL HAMKORLIKNING O'ZIGA XOS JIHATLARI TAHLILI	524
<i>Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING IQTISODIY SAMARADORLIGI	528
<i>Bobojonova Sevara Baxrombek qizi</i>	
MINTAQA SANOATI RAQAMLI XIZMATLAR BOZORIDA TIJORATLASHTIRISHNI "SMART" MODELI	533
<i>Norov Murodjon Maxmudovich</i>	

TOMORQADAN SAMARALI FOYDALANISH- KAMBAG'ALLIK MUAMMOSINI YUMSHATISHNING MUHIM OMILI	539
Xamidjon Shaxobov	
SUG'URTA KORXONALARIDA REZERVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	544
Najimova Nigora	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY BOZORINING O'RNINI	549
Mardanov Aziz Yusupovich	
THE IMPORTANCE OF GREEN ENERGY IN THE ECONOMY OF FERGANA REGION: CURRENT TRENDS AND PROBLEMS	555
Khayrullaev Zoidjon	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNING UNDIRILISHI BO'YICHA XORIJIY TAJIRIBASI	559
Mitillayev Ibrohimjon Tursunpulatovich	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	563
Muyassarzoda Fayziyeva	
MOLIYAVIY MEKANIZM SIFATIDA SUG'URTA TASHKILOTLARI TO'LOVGA LAYOQATLILIGINI BELGILASHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI	570
Abdullayev Erkinjon A'zamovich	
MAMLAKAT YAIM QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL USULLARI ASOSIDA PROGNOZLASH	578
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
XALQARO TURIZM XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	585
Eshtaev Alisher Abdug'aniyevich, Ivatov Irisbeg	
TASHKILOTDA PR (PUBLIC RELATIONS) XIZMATINING IQTISODIY ROLI VA SAMARADORLIGI	590
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
JAHON SEMENT SANOATIDAGI TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	595
Abdujabbarov Abdulaziz Abdurashid o'g'li	
РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	600
Бекбаева Феруза Бахтиеровна	
BARQAROR MOLIYAVIY RENTABELLIK BANKLARNING DAROMADLILIGINI TA'MINLASH OMILI SIFATIDA.....	606
Umarov Davron Shavkatovich	
REKLAMA XIZMATLARI BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR.....	612
Xamrakulov Azamat Baxritdinovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ (LMS) В ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИИ И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ	618
Атабоева Шахризода Равшановна, Бекчанов Бекчан Юлдашевич	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	623
Киличева Ф.Б.	
DAVLAT TIBBIYOT MUASSASALARIDA DEBITORLAR VA KREDITORLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	628
Sultonova Mushtariy Abdulabbosovna	
NARX BELGILASH-IQTISODIY MANFAATDORLIKNING ASOSIY OMILI VA NARXNI SHAKLLANTIRISH TAMOIYILLARI	635
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	

SUTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDAGI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAHLIL QILISH.....	639
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
O‘ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TARIF STAVKALARINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI FISKAL BARQARORLIKNI KUCHAYTIRISH (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	644
Rizayev Mirmahmud Xotamjanovich	
IPOTEKA KREDITLASH JARAYONINING XORIY TAJRIBASI.....	652
Akrom Mardiyev	
O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGI TAHLILI	659
Ulashbayev Shohruh Abdivaxobovich	
CHARACTERISTICS OF APPLYING NEW HETEROCOMPOSITE POLYMER MATERIALS IN ENGINEERING ACTIVITIES	665
Umida Ziyamukhamedova, Mirjalol Abdulakimov	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ «МАХАЛЛАБАЙ»: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	672
Қосимжонов Нозимжон Қозимжон ўғли	
EKOLOGIK AUDITNI TASHKIL ETISHDA RISKLARNI JORIY ETISH TARTIBI	676
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
CORPORATE CULTURE AND ITS ROLE IN TALENT MANAGEMENT	683
Shoyunusova Arofat, Sanjar Mirzaliev	
SIRDARYO VILOYATI SHAROITIDA BIOMASSA ASOSIDA OZUQA ISHLAB CHIQRISH IMKONIYATLARI.....	687
Xazratkulov Niyoz Namazbayevich	
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ	692
Воронин Сергей Александрович, Азимова Феруза Маликовна	
ENERGETIKA LOYIHALARINI RAQAMLASHTIRISHDA TO‘SIQLAR VA IMKONIYATLAR	700
Tilakov Ismoiljon Usmonovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	706
O‘roqov Firdavs Ortiqniyoz o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI BOZORLARNI MONOPOLIYAGA QARSHI TARTIBGA SOLISH MEKANIZMLARI VA TAKOMLLASHTIRISH TAKLIFLARI.....	710
Mingboev Asqar Qandaharovich	
JAHON SEMENT SANOATIDAGI TENDENSIYALAR VA O‘ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	717
Abdujabbarov Alisher Abdullayevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	722
Mufitillayeva Safiya Qodir qizi	
KORXONALAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA STATISTIK AXBOROT TIZIMINING O‘RNI	728
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING AGRAR SOHAGA TA‘SIRI.....	732
Ortiqov Sulton Davronqul o‘g‘li	
DIRECTIONS FOR EFFECTIVE ORGANIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING OF COSTS.....	736
Pardaeva Shakhnoza Abdinabiyevna	
БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	740
Арзиев Шерзод	

REKREATSION TURIZM OBYEKTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGI: YALTA VA KISLOVODSK SANATORIYALARI MISOLIDA.....	746
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
KORXONA SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA STRATEGIK REJALASHTIRISH MEZONLARI VA OMILLARINING O'RNI	752
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
ANALYSIS OF INTERACTIVE PLATFORMS THAT DEVELOP MOTIVATION	757
Maksuda Mukhammadovna Jurayeva, Zarnigor To'liqinovna Sattorova	
O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIK VA KIYIM SANOATINING MARKETING TAHLILI	761
Tuxtayeva Oydinoy Normamatovna	
АНАЛИЗ РЕЙТИНГОВ СТРАН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	768
Хожиева Назокат Давронбековна	
PILLAGA DASTLABKI ISHLOV BERISH VA SAQLASH TEXNOLOGIK JARAYONLARINING XOM IPAK SIFATIGA TA'SIRI	773
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Xakimov Mirolimjon Murodiljonovich	

PILLAGA DASTLABKI ISHLOV BERISH VA SAQLASH TEXNOLOGIK JARAYONLARINING XOM IPAK SIFATIGA TA'SIRI

Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich

Andijon davlat texnika instituti
dotsenti, t.f.f.d. (PhD),
E-mail: ziyodulla.78@mail.ru

Xakimov Mirolimjon Murodiljonovich

Andijon davlat texnika instituti
katta o'qituvchisi, t.f.f.d. (PhD),
E-mail: safina20171988@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ho'l pillani tayyorlash, transportirovka qilish, tayyorlov punktlari yoki dastlabki ishlov berish bazalariga topshirish, vaqtinchalik ho'l pillani saqlash, dastlabki ishlov berish, normal namlikkacha soyali quritqichlarda quritish va quruq pilla xomashyosini pillakashlik korxonalariga topshirish va saqlash texnologik jarayonlarida pilla va pilla po'stlog'ining shikastlanishga sabab bo'luvchi tashqi mexanik kuchlarning ta'sirini hisoblash usuli yoritilgan.

Kalit so'zlar: ho'l pilla, quruq pilla, tayyorlash, transportirovka qilish, saqlash, og'irlik kuchi, bosim kuchi, pilla qobig'i, mexanik kuchlar, ag'darib turish, ezilish, shikastlanish, pilla va pilla qobig'ining xususiyatlari.

Abstract. This article examines the issues of transportation and delivery of live cocoons to procurement points or to primary processing bases. The modes of preservation, primary processing, drying of living cocoons using shadow dryers to normal humidity have been determined. Methods for calculating the impact of mechanical forces resulting in damage to the cocoon and the shell of the cocoon during the delivery and storage of dry cocoons are presented.

Keywords: wet cocoon, dry cocoon, preparation, transportation, storage, gravity, pressure force, cocoon shell, mechanical forces, damage, properties of the cocoon and cocoon shell.

Аннотация. В данной статье изучены вопросы транспортировки и сдача живых коконов на заготовительные пункты или на базы первичной обработки. Определены режимы сохранения, первичной обработки, сушки живых коконов с помощью теневого сушилок до нормальной влажности. Приведены методы расчета воздействия механических сил приведенных к повреждению кокона и оболочки кокона при доставке и хранении сухих коконов.

Ключевые слова: влажный кокон, сухой кокон, подготовка, транспортировка, хранение, сила тяжести, сила давление, оболочка кокона, механические силы, повреждение, свойства кокона и оболочки кокона.

KIRISH

Pilla yetishtirish, tayyorlash, tayyorlov punktlariga yoki pillaga dastlabki ishlov berish bazalariga topshirish, ho'l pillani saqlash, dastlabki ishlov berish, soyali quritqichlarda 911 foiz namlikgacha quritish va quruq pillani qayta ishlash uchun yil davomida pillakashlik korxonasi omborlarida saqlash texnologik jarayonlarida pilla va pilla qobig'iga tashqi mexanik kuchlar ta'siri qilib uni ezilishiga ya'ni shikastlanishiga sabab bo'ladi.

Pillakashlik korxonalarini yil davomida to'la quvvat bilan uzliksiz ishlashini ta'minlash uchun, quruq pilla xomashyosi qanora qoplarga 30 kg dan qilinib qoplangan holda korxonada omborlarida, yuzasi 32,4 m² bo'lgan suppalarda, balandligi bo'yicha 9 qator uzunligi bo'yicha 10 qator va eni bo'yicha 2 qator qilinib 180 ta qopdagi pilla xomashyosi shaxmat tarzda tahlangan holda 1011 oy davomida saqlanib, qayta ishlanadi [1].

Quruq pillani bunday yumshoq qanora qoplarda uzoq muddat saqlab qayta ishlash natijasida pilla qobig'ining xususiyatlari o'zgarib buziladi. Pilla qobig'idagi bunday o'zgarishlar vaqt o'tishi bilan pillaning chuvilish xususiyatlarini yomonlashtiradi. Bulardan tashqari quruq pillani bunday ustmaust tahlangan holatda noqulay mikroiklim sharoitida saqlash pilla qobig'iga salbiy ta'sir qilib, pastki va o'rta qismida joylashgan qoplardagi pillalarni doim bosim ostida qolishi natijasida pilla qobig'ining deformatsiyalanishiga (ezilishiga) olib keladi. Agar tirik pillaning katta qismi yuqori elastiklik xususiyati bilan deformatsiyalangan bo'lsa, bug'lash

jarayonida bu deformatsiyalar qisman yo'qoladi. Lekin pastki qismida joylashgan qoplardagi quruq pillalarning deformatsiyalanishi esa bug'lash va chuvish jarayonida ham qaytmaydi. Pilla qobig'ining deformatsiyalanish asosan tashqi bosimga, pilla po'stlog'ining qattiqligiga va g'ovakligiga uzviy bog'liq bo'ladi, bunday kuchlarning o'zaro ta'siri natijasiga qarab pilla qobig'idan turli xil o'lchamdagi deformatsiyalanishlarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Pilla qobig'ining qattiqligi bu pillaning tashqi kuchlar ta'siriga chidamliligi bo'lib, u o'rta o'lchamdagi pillalarda yuqori va katta o'lchamdagi pillalarda esa past bo'ladi. Shuningdek, pilla qobig'ining g'ovakligi uning qattiqligiga teskari proporsional bo'lib, pillani saqlash jarayonida pilla qobig'idagi qatlamlar orasidan havo, harorat va nisbiy namlikni pilla ichiga kirishini ta'minlovchi g'ovakchalardan iborat bo'lib, pilla qobig'ini tashqi mexanik kuchlar ta'siriga qarshilik ko'rsatuvchi xususiyatlarini yomonlashtiradi. Qanora qoplarda g'aram qilib quruq pillalarning saqlash usuli pilla va pilla qobig'ini sifat ko'rsatkichlarini to'la saqlash imkoniyatini bermaydi va shikastlanishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, ipakchilik tarmoqlarida qo'llanilayotgan har qanday yumshoq taralar bilan pillani saqlash usuli og'ir qo'l mehnati bo'lib, uning mexanizatsiyalash imkonini bermaydi [2, 3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

S.Aznar-Cervantes va hamkasblari[4] tadqiqotida turli xil kokon „stifling“ (quritish / pupani yo'q qilish) usullarining (quruq issiqlik, bug', quyosh) ipak fibroinining strukturasi va mexanik xususiyatlariga ta'siri tajribaviy ravishda ko'rsatiladi. Mualliflar SDS-PAGE va FTIR tahlillari orqali yuqori haroratli stifling fibroin zanjirlarining parchalanishiga sabab bo'lishi, β -sheet tarkibining o'zgarishi va kuchlanish kuchi pasayishini namoyish etadi. Ish, ayniqsa, kokonlarni saqlash va oldindan ishlov berish texnologiyalarining tekstil sifati va biomateriallar sohasidagi natijalarga bevosita ta'sirini ta'kidlaydi.

G.Hariraj[5] maqolasida reeling (ipak iplash) jarayonining texnologik parametrlari — pishirish (cooking) profil, reeling tezligi va suyuqlik harorati — ning xom ipak sifatiga qanday ta'sir qilishini amaliy tadqiqot yo'li bilan aniqlaydi. Muallif 3-endli ko'p-iptar reelingda turli tezlik va pishirish rejimlarini sinab, renditta, neatness, tenacity va kohezion kabi tekstil parametrlarining reeling sharoitlariga sezilarli bog'liqligini topadi. Natija: reeling tezligini oshirish ko'pincha renditta va ip sifatining pasayishiga olib keladi, shuning uchun texnologik optimallashtirish zarur.

H.Kim va hamkasblari[6] ilmiy ishida degumming (seritsin chiqarish) usullari — Na_2CO_3 alkalini, qaynoq suv, kislota, urea va HTHP kabi — ning regeneratsiyalangan silk fibroin (RSF) strukturasi va film xususiyatlariga ta'sirini keng qamrovli tahlil qiladi. Mualliflar molekulyar og'irlik, eritma viskozitesi va kristalliylik indeksining degumming usulidan sezilarli darajada ta'sirlanishini, shuningdek ba'zi alkali usullar fibroin makromolekulalarini shikastlashini ko'rsatadi. Ish degumming parametrlarini optimallashtirish orqali yuqori sifatli RSF va tekstil mahsulotlarini olish mumkinligini dalillaydi.

A.Gaviria va hamkorlari[7] tadqiqotida ipak chiqindilari (silk wastes) va avtoklavda degumming usulining barqaror ishlab chiqarish nuqtai nazaridan samaradorligini sinovdan o'tkazadi. Ular avtoklav bilan degumming qilinadigan namunalar kimyoviy degummingga nisbatan kamroq yuzaki shikastlanish, yuqori kristalliylik va yaxshilangan termal hamda mexanik xususiyatlarni namoyish etishini topdilar. Tadqiqot atrof-muhit jihatdan chidamli texnologiyalarni tatbiq etish hamda chiqindilarni qayta ishlash imkoniyatlarini ko'rsatadi.

M.Li va hamkasblari[8] maqolasida degumming darajasi (degree of degumming) ning RSF/RSS kompozit filmlarining tuzilishi va cho'zilish/tensil xususiyatlariga ta'sirini eksperimental aniqlik bilan ko'rsatadi. Mualliflar qaynoq suv va Na_2CO_3 bilan o'tkazilgan turli darajadagi degumming namunalarini solishtirdi; natijada ortiqcha degumming (ayniqsa Na_2CO_3 bilan) fibroinining uzluksizligini buzib, kuch va cho'zilish qiymatlarini pasaytirishini aniqladi. Ish tavsiyasi — degummingni nazorat qilib, sericin miqdorini maqsadli darajada saqlash orqali optimal mexanik xususiyatga erishish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bu esa o'z navbatida uzoq muddat davomida omborxonalarda saqlanayotgan quruq pillalarni chuvilish xususiyatlariga salbiy ta'sir qilib uni yomonlashishiga, xom ipak chiqish miqdori va sifat ko'rsatkichlarini pasayishiga, pillani chuvish texnologik jarayonlarida chiqindilar chiqish miqdorini ko'payishiga hamda ishlab chiqarilayotgan xom ipakning sifat ko'rsatkichlarini pasayishiga, hajmini kamayishiga va tannarxini keskin ortib ketishiga sabab bo'ladi [9].

Shuning uchun yetishtirilgan pilla xomashyosini tayyorlash, transportirovka qilish, ho'l pillalarni saqlash, dastlabki ishlov berish va quruq pillalarni pillakashlik korxonalarida omborlarida saqlash texnologik jarayonlari ipakchilik sanoati uchun muhim texnologik jarayonlardan biri hisoblanadi va bu jarayonlar ustida chuqur ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot ishlarining ko'rsatishicha yetishtirilgan pilla xomashyosi terib olingandan keyin pillakorlar tomonidan yumshoq yoki qattiq idishlarga solinib avtotransportlar yordamida tayyorlov punktlariga yoki pillaga dastlabki ishlov berish bazalariga olib kelinib pillachilik fermer xo'jaliklari tomonidan tayinlangan mas'ul shaxsga topshiradi.

Mas'ul shaxs tomonidan qabul qilingan pilla xomashyosi o'sha vaqtni o'zida tayyorlov punktga yoki pillaga dastlabki ishlov berish bazasiga o'tkaziladi. yetishtirilgan ho'l pilla xomashyosi tayyorlov punktida qabul qilingan bo'lsa o'sha kuni kechkurun pillaga dastlabki ishlov berish bazalariga jo'natiladi.

Etishtirilgan ho'l pillani terish, topshirish va tayyorlash texnologik jarayonida pilla xomashyosi bir necha marotaba bir idishdan ikkinchi idishga o'tkaziladi. Natijada yetishtirilgan qimmatbaho pilla xomashyosi bir necha marotaba tashqi mexanik kuchlar ta'siriga uchrab shikastlanadi.

Ho'l pillani qabul qilish va unga dastlabki ishlov berish bo'yicha davlat standarti talablariga binoan qabul qilingan pilla xomashyosiga o'sha kunning o'zida dastlabki ishlov berish kerak [10].

Ammo quritish agregatlarining quvvatidan kelib chiqqan holda tayyorlangan ho'l pilla xomashyosi pillaga dastlabki ishlov berish bazalarining ayvonlari ostida 34 kun davomida 3035 sm qalinlikda, ayrim hollarda 4050 sm gacha yoyilgan holda saqlanadi. Ho'l pillaga dastlabki ishlov berilguncha qizib ketmasligi uchun har ikki soatda belkurak bilan yoyib qo'yilgan pilla xomashyosi ag'darib turiladi. Ho'l pillaga dastlabki ishlov berilgandan keyin ham davlat standarti talablari bo'yicha normal namlikka kelgunicha soyali quritqichlarning stelajlarida 2025 sm qalinlikda yoyilgan holda bir necha hafta davomida saqlanadi. Dastlabki ishlov berilgan soyali quritkich so'kchaklarga yoyib qo'yilgan pilla xomashyosini bir tekisda bir xil qurishini ta'minlash uchun har bir soatda qo'lda ag'darib turiladi. Quritilgan pillalarning namligi 911 foizga kelgandan keyin 30 kg dan qilinib qonara qoplarga qoplangan holda pillaga dastlabki ishlov berish bazasidagi yopiq ayvonlar ostida 56 qator balandlikkacha qilib shaxmat tarzda tahlangan holda saqlanadi.

Davlat standarti talablari bo'yicha normal namlikka keltirilgan quruq pilla xomashyosini qayta ishlash uchun avtotransport vositalari yordamida pillakashlik korxonalariga jo'natiladi. Pillakashlik korxonalarida omborlarida 1011 oygacha saqlanib qayta ishlanadi.

Pillakashlik korxonasi omborlaridagi havoning nisbiy namligi iyulavgust oylarida 3045 foiz bo'lsa, dekabrfevral oylariga kelib 7580 foizga teng bo'ladi. Shunga mos holatda yilning fasliga qarab havo harorati ham keskin o'zgarib turadi. Pilla qobig'i yumshoq va g'ovakdor bo'lgani uchun kuzgi, qishgi va bahorgi oylarda o'zidan nam havoni yaxshi o'tkazib yumshaydi. Natijada pilla qobig'ining tashqi mexanik kuchlarga nisbatan qarshilik kuchi keskin kamayishi kuzatiladi. Pillaning tashqi mexanik qarshiligini kamayishi pilla qobig'ini ezilishiga sabab bo'lib, pilla va pilla qobig'ining shikastlanishiga olib keladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda pillakashlik korxonasi omborlaridagi so'rilarda qonara qoplarda shaxmat tarzda tahlaniq saqlanayotgan pilla xomashyosining bikrligiga ta'sir qiluvchi og'irlik yoki bosim kuchi quyidagicha hisoblanadi.

Pilla qobig'iga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi

$$Q_p = (Q_o : h) \cdot h_1 \quad N. \quad (1)$$

Bu yerda: Q_p konditsion og'irlik asosida ixtiyoriy qatlamga ta'sir etuvchi og'irlik yoki bosim kuchi, N.

Q_o - bitta qatorda joylashgan pilla qatlamining asosga ta'sir qiluvchi og'irlik yoki bosim kuchi, N.

h_1 yuqoridan ixtiyoriy qatlamgacha bo'lgan masofa, m

h qator balandligi, m.

Bitta qatorda joylashgan pilla qatlamining asosiga ta'sir qiluvchi og'irlik yoki bosim kuchi

$$Q_o = n \cdot q \quad N. \quad (2)$$

Bu yerda: n – qanora qoplar soni, 10 ta

q – qanora qopdagi pillaning og'irligi, 30 kg (300 N).

So'ridagi qanora qoplarining balandligi

$$h = (S_c \cdot n) \quad \text{m.} \quad (3)$$

Bu yerda: S_c – qanora qopning stelajga tegib turgan yuzasi, $0,7 \text{ m}^2$
 n – qanora qoplar soni, 10 ta.

Yuqoridan og'irlik yoki bosim kuchi ta'sir etayotgan pastki qatlamgacha bo'lgan masofa

$$S = h - h_2 \quad \text{m.} \quad (4)$$

Bu yerda: h_2 – bitta pilla qatlamining balandligi, m ($0,03 \text{ m}$ yoki 3 sm).

Bir metr kvadrat yuzaga tushadigan og'irlik yoki bosim kuchi.

$$G_{1m} = Q_p : F \quad \text{N/m}^2 \quad (5)$$

Bu yerda: F – pillalarning stelajga tegib turadigan maydoni, $0,5 \text{ m}^2$.

Bitta pillaga tushadigan og'irlik kuchi

$$G_p = G_{1m} : 500 \quad \text{N/m}^2 \quad (6)$$

Bu yerda: 500 – bitta qopdagi stelajga tegib turgan pillalar soni, eksperimental yo'l bilan hisoblangan.

Demak, hisob kitoblarga ko'ra eng pastki qatlam joylashgan yakka pillaga o'rta hisobda $11,95 \text{ N}$ og'irlik yoki bosim kuchi bilan ta'sir qildi. G.N.Kukinning tadqiqotlarining ko'rsatishicha $19,624,5 \text{ N}$ bosim kuchi bilan pilla siqilganda ezilib, bukilib deformatsiyalanib, bosim kuchi olingandan keyin o'z holiga qaytadi, ammo undan ko'proq kuch bilan bosilsa pilla qaytmas deformatsiyaga uchraydi [11]. Professor E.B.Rubinov ma'lumotiga ko'ra esa pillani saqlash jarayonida qobiqning demormatsiyalanishdan qaytmas demormatsiya shakliga o'tishdagi kritik bosimi $20, 35 \text{ N}$ ga teng. Bu esa quruq pillani qancha uzoq muddat saqlanishi va saqlash jarayonidagi havoning nisbiy namligiga uzviy bog'liq bo'ladi.

Bulardan tashqari yetishtirilgan pilla xom ashyosini terib olingandan keyin qattiq yoki yumshoq idishlarga solinib tayyorlov punktlari yoki pillaga dastlabki ishlov berish bazalariga jo'natish uchun turli xil transport vositalaridan foydalaniladi. Ho'l pillani transportirovka qilish jarayonida unga ham ma'lum darajada og'irlik yoki bosim kuchi ta'sir qiladi. Ho'l va quruq pillalarni transportirovka qilish va saqlash jarayonida pilla va pilla qobig'i ta'sir qiluvchi og'irlik yoki bosim kuchi miqdorini quyidagicha formula bilan aniqlanadi.

Pillani tashish va saqlash jarayonida ta'sir qiluvchi og'irlik yoki bosim kuchi, N .

$$F = k \cdot m \cdot q \cdot [(H - h) / h] \quad \text{H} \quad (7)$$

Bu yerda: F – og'irlik yoki bosim kuchi, N .

K – koeffitsent (transportirovka qilish usuliga yoki saqlash sharoitiga qarab qabul qilinadi)

m – qanora qop yoki yashik bilan birga pillaning og'irligi, kg .

q – erkin tushish tezligi,

$H - h$ - qanora qoplar bilan birga taxlangan yoki yashiklar bilan birga tahlangan pillalarning balandligi, m .

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tayyorlov punktidan pillaga dastlabki ishlov berish bazalariga pillalarni qanora qoplarga 30 kg dan qilib, balandligi bo'yicha 6 qator shaxmat tarzda tahlangan holda avtotransport bilan tashish jarayonida pastki qatorda joylashgan pillalarga ta'sir qiluvchi bosim yoki og'irlik kuchi $2142,5 \text{ N}$ yoki $214,25 \text{ kg}$ ga teng bo'ladi.

Xulosa: Ho'l pillani terish, tayyorlash, transportirovka qilish va saqlash texnologik jarayonlarida pilla xomashyosini qizib ketmasligi uchun ag'darib turish hamda ho'l pillaga dastlabki ishlov berish, normal

namlikkacha qurishi uchun stelajlarda saqlash va ag'darib turish, quruq pillani pillakashlik korxonalariga jo'natish va saqlash jarayonlarida pilla va pilla qobig'iga turli xil miqdordagi tashqi mexanik kuchlar, og'irlik yoki bosim kuchi, saqlash jarayonidagi metrologik sharoitlar o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatishi hisobiga pilla va pilla qobig'i shikastlanadi. Bu esa o'z navbatida pilla va pilla qobig'ining texnologik xususiyatlari va undan chuvib olinadigan xom ipakning sifat ko'rsatkichlarini yomonlashishiga sabab bo'lib, quruq pillalarni chuvilish xususiyatlarini keskin pasayishiga olib keladi [12,13].

Ammo pilla va pilla qobig'ini texnologik xususiyatlarini saqlash va unga salbiy ta'sir qiladigan omillarni aniqlash, oldini olish bo'yicha chuqur ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish uchun sarflanadigan harajatlarni keyingi qayta ishlash jarayonlaridan olinadigan samaradorlik to'la qoplaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Kadirov Z.A., Dadajonov Sh. – Improved technology of preparing silkworm cocoons for unwinding//International Scientific-practical Conference “Theoretical and practical foundations of scientific progress in modern society”, Denmark. 20.09.2023. P. 90-94.
2. Қодиров З. А., Парпиев С. Ф. ПИЛЛАГА ДАСТЛАБКИ ИШЛОВ БЕРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ПИЛЛА СИФАТИГА ТАЪСИРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 637-645.
3. Рахимов А. Ю., Рахимов А. А., Қодиров З. ПИЛЛАГА ДАСТЛАБКИ ИШЛОВ БЕРИШ ВА САҚЛАШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 42-51.
4. Aznar-Cervantes, S. D., Pagán, A., Monteagudo Santesteban, B., & Cenis, J. L. (2019). Effect of different cocoon stifling methods on the properties of silk fibroin biomaterials. *Scientific Reports*, 9, Article number: 6703.
5. Hariraj, G. (2006). Reeling performance and quality characteristics of raw silk reeled using slug catcher under various cooking conditions. *Silk (Journal on Sericulture Studies / J-Stage)*.
6. Kim, H. J., Kim, M. K., Lee, K. H., Nho, S. K., Han, M. S., & Um, I. C. (2017). Effect of degumming methods on structural characteristics and properties of regenerated silk. *International Journal of Biological Macromolecules*, 104(Pt A), 294–302.
7. Gaviria, A., Jaramillo-Quiceno, N., Motta, A., & Restrepo-Osorio, A. (2023). Silk wastes and autoclaved degumming as an alternative for a sustainable silk process. *Scientific Reports*, 13, Article 15296.
8. Li, M., Tian, W., Yu, Y., Zhang, Y., Zhang, B., Xu, J., & Wang, J. (2023). Effect of degumming degree on the structure and tensile properties of RSF/RSS composite films prepared by one-step extraction. *Scientific Reports*, 13, Article 6689.
9. Абдумухтарович Қ. З., Собиров Х. А. ПИЛЛАГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ КУЧЛАРНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ // Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 771-776.
10. Кодиров З.А., Дадажонов Ш., Мухамадрасулов Ш.Х., Ахунбабаев У.О. – Результаты исследований технологического процесса запарки коконов тутового шелкопряда на универсальном вакуумно-запарочном устройстве // Universum: технические науки: научный журнал. 2023, № 8 (113), часть 2, с.26-31.
11. Z.A. Kodirov. Theoretical foundations of the action of liquid pressure on a cocoon shell // *Journal of Engineering and Technology (JET) India*. Vol. 13, TJPRC Pvt. Ltd. Issue 2, Jun 2023, P. 27– 30.
12. Қодиров З., Зулфиқоров Д. ПИЛЛАНИ БУҒЛАШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИНИНГ ХОМ ИПАК СИФАТИГА ТАЪСИРИ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 3. – С. 159-165.
13. Қодиров З. А. ПИЛЛАНИНГ БУҒЛАНИШИГА АБСОРБЦИЯ ВА АДСОРБЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ // INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 559-562.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100